

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHGA QO‘YILGAN TALABLAR

Norqulov Habibullo Ilhom o‘g‘li, Xoliqulov O‘ktam Abdumuminovich
Samarqand Iqtisodiyot va Servis insitituti, Bank-Moliya xizmatlari fakulteti
Bank ishi kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, tijorat banklarini samaradorligini oshirishda bank hodimlarining mijozlar bilan munosabatlarini shakllantirish, va bank hodimlarining ish faoliyatida bank qonun qoidalariga amal qilgan holda olib borish, bank mijozlarini bilan moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish, bank maxsulotini sotuvchi bank hodimlarining mijoz bilan ishlash madaniyatini yanada shakllantirish.

Kalit so‘zlar: Bank hodimlari, mijoz bilan munosabatlar, xizmat turlari, marketing, bank maxsuloti, bank xizmati, mijozlar bank qonunlari, bank ichki tartib qoidalari.

Bank hodimlarining faoliyati davomida bank mijozlari bilan turli xildagi moliyaviy munosabatlarga kirishadi va bu faoliyatni bank chiqargan qonun qoidalar asosida faoliyatini olib boradi.

Bank xodimining kasb odob-ahloq kodeksi

Ushbu Kodeks O‘zbekiston Respublikasi bank hamjamiyatida ish yuzasidan o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash va haqqoniy raqobat uchun sharoitlarni yaratish maqsadlarida ishlab chiqilgan.

Kodeks banklarning barcha xodimlari rioya etadigan odob-ahloqning asosiy etik me‘yorlarini belgilab beradi.

Ushbu Kodeks bandlarini bajarilishi, banklar va boshqa tashkilotlar, ularning mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan bank mijozlariga, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlariga xizmat ko‘rsatishda ishbilarmonlik va kasb odob-ahloqiga rioya etishlari, ularning kasbiy mahorati, shuningdek ular faoliyatining O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, hamda umumqabul qilingan odob-ahloq me‘yorlariga muvofiqligining qo‘shimcha isboti, garovi va ishonchliligi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi banklari o‘zining professional faoliyatini quyidagi tamoyillar asosida olib boradi:

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, kasb odob-ahloq me‘yorlari va ananalarga so‘zsiz rioya qilish;
- jamiyat va davlat oldidagi o‘zining fuqarolik va professional burchlarini anglash, amaldagi qonunchilik me‘yorlariga asoslangan davlat organlarining talablarini o‘z vaqtida va to‘liq bajarish;

- bank biznesi sohasiga jalb qilingan bank mijozlari, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish;
- tijorat banklarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda banklararo hamkorlikni va o'zaro munosabatlarni mustahkamlash;
- o'ziga olingan majburiyatlarga rioya qilish va yuqori saviyali va sifatli xizmat ko'rsatilishini ta'minlash;
- bank operatsiyalarini amalga oshirishda risk darajasini hisobga olish va cheklash;
- haqqoniy raqobatchilikni rivojlantirish, bank faoliyatining noinson qatnashchilariga nisbatan faol qarshi kurashish;
- jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va boshqa noqonuniy harakatlarga qarshi kurashishda faol ishtirok etish;
- o'zaro hurmat, hamfikrlik va o'zaro yordam berish asosida xalqaro professional aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish;
- korporativ boshqaruv, shuningdek bank xizmatlarini ko'rsatishda halollik yuzasidan ichki va o'zaro nazoratni o'rnatish;
- o'z ish faoliyatining sifati va natijalari bo'yicha javobgarlikning to'laqlonligi.

Banklararo hamkorlik bo'yicha asosiy majburiyatlar

Banklar o'zaro munosabatlarda quyidagilarga rioya etishga majburdir:

- munosabatlarni ishonch va hurmat asosida o'rnatish;
- ishga aloqador bo'lgan hamkorlik munosabatlaridan kelib chiqadigan yoki ushbu munosabatlar bilan belgilangan shartnomaviy va boshqa o'ziga olingan majburiyatlarga rioya qilish tamoyiliga qat'iy amal qilish;
- raqobatchilar bilan munosabatlarda odob-ahloqning yuqori etik standartlariga rioya qilish va bunda bank siyosati, raqobatchini tanqid qilishga emas, balki o'z xizmatlari va xodimlarining sifati va raqobatbardoshligiga e'tiborini qaratishi lozimligini nazarda tutish lozim;
- kelishmovchilik va munozaralar yuzaga kelganda muzokara va murosaga kelish yo'llarini izlashga ustuvorlikni berish;
- haqqoniy raqobatchilik tamoyillariga qat'iy rioya qilish, yangi mijozlarni jalb qilish uchun qonunchilikka xilof bo'lgan choralarni ko'rmaslik.

Mijozlar bilan munosabatlardagi asosiy majburiyatlar

Banklar mijozlar bilan munosabatlarni o'rnatishda quyidagilarga majburdir:

- banklarning mijozlar bilan munosabatlari o'zaro ishonchga asoslangan shartnomalar asosida tuziladi. Shu bilan birga, bank xodimlari mijozlarga nisbatan iltifotli, xayrixoh va e'tiborli bo'lishlari kerak;
- umumqabul qilingan yagona mazmundagi ibora va so'zlarni ishlatishlari va o'zaro munosabatlarni vijdonan hamjihatlik asosida qurishlari lozim;
- bank tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar va mahsulotlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va talab etiladigan texnik talablarga mos kelishi lozim;

- ko'rsatiladigan xizmatlar va bank mahsulotlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar taqdim etishda, mijozlarda qiyinchlik tug'dirgan masalalarning echimini topishda ko'mak ko'rsatish zarur;
- mijozlarning murojaatlarini o'z vaqtida va har tomonlama ko'rib chiqishlari zarur; bank xodimlari mazkur Kodeks talablariga qat'iy rioya qilishlari zarur;
- bank xodimlari tomonidan mazkur Kodeksga zid harakatlarni amalga oshirilishiga yo'l qo'ymaslik borasida tegishli choralarni qabul qilish.

Banklarning o'z xodimlari oldidagi majburiyatlari

Banklar o'z xodimlari oldida quyidagilarga majburdir:

- xodimlarni ishga qabul qilishda, mehnatga haq to'lashda va xizmat pag'onasidan ko'tarilishida har qanday kamsitishga yo'l qo'ymaslik;
- xodimlarning professional o'sishiga, ularning salomatligini va ijtimoiy farovonligini mustahkamlashda tegishli mehnat sharoitlarini yaratib berish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilish;
- xodimlarni yuridik va ma'muriy tomondan qo'llab-quvvatlash;
- bank farovonligini ta'minlash uchun xodimlarning shaxsiy manfaatdorligini oshirish, ularning ijodiy salohiyatini va tashabbuskorligini rag'batlantirish;
- xodimlarni tasdiqlangan standartlar asosida tegishli kiyim-kechak formasi bilan ta'minlash (ilovada keltirilgan);
- xodimlarning jamotchilik faoliyatida ishtirok etish huquqini hurmat qilish.

Bank tizimi xodimlari:

- mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida bank tizimining roli va o'rnini chuqur anglashi lozim;
- Davlat va korporativ manfaatlarni himoya qilishda qat'iyatli bo'lishi zarur; qonunchilik va bank faoliyati tamoyillariga qat'iy rioya qilishi zarur;
- bank xodimlari turli xolatlarda o'z harakatlarida, qabul qilgan qarorlarida odob-ahloq talablariga rioya etgan holda yuqori darajada o'zini boshqarishi va tutishi lozim;
- bank yoki uning mijozlariga zarar keltirishi mumkin bo'lgan axborotning tarqatilishiga yo'l qo'ymasligi, bank va tijorat sirini saqlashi zarur;
- shaxsiy manfaat yoki boshqa shaxslarning g'ayriqonuniy manfaatlarini qondirish uchun xizmat mavqeidan foydalanmasligi kerak;
- xizmat mavqei va o'zining shaxsiy hatti-harakati bilan qonunga va odob-ahloq qoidalariga xilof harakatlarni amalga oshirishga yo'l qo'ymasligi, bank xodimi o'zining rostgo'ylik, insoflilik va pok vijdonlilik fazilatlarini bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki tijorat banklarida faoliyatida mijozlar bilan munosabatlar ko'proq bank hodimlariga tegishli sababi asosan bank mijozlari bilan bank hodimlari turli xildagi moliyaviy munosabatlarga kirishadi, hammamizga malumki bank maxsulotini sotadigan asosan

bank hodimlari hisoblanadi, bank hodimlari bank mijozlari bilan munosabatga kirishishga bir qancha talablar quyilgan.

- birinchisi bank hodimi bank mijozlari bilan munosabat o'rnatishda muomala madaniyatini rivojlantirish kerak
- ikkinchidan hammamizga malumki bank maxsulotini sotadigan bank hodimi hisoblanadi, bank xizmati to'g'risida malumotlarni to'liq malumotlarni yetqazish kerak

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “O‘zbekistonda bank faoliyatini innovatsion rivojlantirish va bank operatsiyalarida yangi texnologiyalarni qo‘llash: muammo va yechimlar” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya 2019-yil 26-aprel.
2. Ortiqov O.A. Bank menejmenti va marketingi. O‘quv qo‘llanma. T:-Iqtisod moliya 2015 y.220 b.
3. o‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. www.lex.uz..
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.03.2018 yildagi PQ-3620- son.
5. A.A. Azlarova, M.M. Abduraxmanova. Tijorat banklarining resurslarini boshqarish. O‘quv qo‘llanma. T.: – «IQTISODIYOT» – 2019, 311 bet.
6. Saidov D. Pul va pul muomalasi. O‘quv qo‘llanma / T. ekstremum press, 2016 y. 110 b..
7. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 592 с.
8. Abdullayeva Sh.Z. “Bank ishi” o‘quv qo‘llanma T. “Iqtisod-Moliya” 2019 y. – 628 b.